

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 3D-МОДЕЛЕЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ДОПОЛНЕННОЙ И
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ**

**APPLICATION OF GROUND-BASED LASER SCANNING TECHNOLOGY
FOR RECONSTRUCTION OF 3D MODELS USED IN AUGMENTED AND
VIRTUAL REALITY APPLICATIONS**

СОБЧЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ассистент,

Севастопольский государственный университет.

БЛАНК ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ,
ассистент,

Севастопольский государственный университет.

SOBCHENKO MAXIM VLADIMIROVICH,
assistant,

Sevastopol State University.

BLANK FEDOR ALEKSEEVICH,
assistant,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается применение наземного лазерного сканирования для реконструкции трёхмерных моделей и последующего их использования в приложениях с AR/VR технологиями. Определены преимущества наземного лазерного сканирования при создании 3D-модели физического объекта. Отмечено влияние качества обработки полученной модели на возможность использования в прикладных решениях и на степень погружения пользователя в цифровые миры. Затронуты вопросы интеграции созданных 3D-моделей в прикладные решения, в том числе с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности, охарактеризованы технические и программные аспекты этого процесса.

The article discusses the use of ground-based laser scanning for the reconstruction of three-dimensional models and their subsequent use in applications with AR/VR technologies. The advantages of ground-based laser scanning in creating a 3D model of a physical object are determined. The influence of the processing quality of the obtained model on the possibility of use in applied solutions and on the degree of user immersion in digital worlds is noted. The issues of integration of created 3D models into applied solutions, including using augmented and virtual reality technologies, are discussed, technical and software aspects of this process are characterized.

Ключевые слова: *3D-модель, облако точек, лазерный сканер, наземное лазерное сканирование, дополненная и виртуальная реальность, реконструкция.*

Key words: *3D-model, point cloud, laser scanner, ground-based laser scanning, augmented and virtual reality, reconstruction.*

В качестве объекта создания облака точек и реконструкции 3D-модели был выбран участок «Учкуевского оползня» города Севастополя. Реализованы следующие этапы: рекогносцировка местности, полевые работы, камеральные работы, создание облака точек, реконструкция 3D-модели из облака точек, интеграция в VR-проект. В ходе реализации поставленных задач было задействовано специальное оборудование и программное обеспечение, а именно: наземный лазерный сканер (НЛС) Stonex X300, StonexReconstructor, CloudCompare, Unity Engine.

Наземное лазерное сканирование является процессом сбора точных трёхмерных данных о земной поверхности, зданиях и других объектах с использованием лазерных лучей. Эта технология широко применяется в геодезии, строительстве, архитектуре, археологии, горном деле, лесном хозяйстве и сельском хозяйстве.

Принцип работы наземного лазерного сканирования заключается в следующем: сканер испускает лазерный луч, который отражается от поверхности объекта и возвращается обратно. Устройство регистрирует время прохождения луча от сканера до объекта и обратно и использует эти данные для определения расстояния между ними. При сканировании объекта с разных ракурсов формируется облако точек [1].

Облаком точек является совокупность вершин в трёхмерной системе координат, координаты которых задаются значениями X, Y и Z. Эти вершины представляют внешнюю поверхность объекта и формируются с помощью 3D-сканеров и фотограмметрических методов обработки изображений. Облака точек применяются для создания трёхмерных моделей, проведения научных исследований, а также для решения задач, связанных с визуализацией, компьютерной анимацией в различных сферах деятельности человека [2].

Данные, полученные при использовании наземного лазерного сканирования, применяются для создания детализированных трёхмерных моделей с соблюдением масштаба реального физического объекта, анализа и измерения различных параметров, таких как расстояние, объём, площадь, контуры и прочее.

На этапе рекогносцировки местности были определены оптимальные точки сканирования. При проведении полевых работ для упрощения сшивки облаков точек было сделано 11 сканов оползневого склона, при помощи НЛС:

- 1) Скан 360 градусов при качестве съемки «Быстрая» – 2 скана;
- 2) Скан 200 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 1 скан;
- 3) Скан 180 градусов при качестве съемки «Стандарт» – 8 сканов [3].

При проведении камеральных работ была выполнена сшивка облаков точек, полученных при помощи НЛС.

При сшивке облаков точек использовалось программное обеспечение StonexReconstructor. Результат загрузки облаков точек в программу (рис. 1). Для сшивки облаков точек использовался алгоритм «Automatic pre-registration» автоматической предварительной регистрации облаков точек. Он состоит из трёх этапов:

1. Предварительная обработка: удаление шума и нежелательных объектов из каждого облака точек.
2. Уменьшение количества точек для более быстрой и точной регистрации.
3. Регистрация: сопоставление двух или более облаков точек.

Используя данный алгоритм, было сшито два облака точек, остальные сшивались вручную, используя инструмент «Manual positioning», данный процесс является самым затратным по времени, так как выполняется перемещение облаков точек в разных плоскостях, то последующая коррекция производилась с использованием алгоритма «Cloud to Cloud registration». Зачастую алгоритм «Cloud to Cloud registration» выполняется в несколько этапов:

1. Поиск соответствий: на данном этапе происходит нахождение пары точек в двух облаках, которые наиболее близки друг к другу. Это может быть сделано с использованием

различных методов, таких как ICP (Iterative Closest Point), который используется для сведения к минимуму разницы между двумя облаками точек.

2. Трансформация: после нахождения соответствий выполняется трансформация одного облака точек в другое. Этот этап также может быть выполнен с использованием различных алгоритмов, таких как RANSAC при этом трансформация происходит путем нахождения плоскостей и других геометрических объектов в облаке точек [4].

На первом этапе необходимо очистить облако точек от лишних точек, которые выступают в качестве шума – участки, не требующие внимания.

Рис. 1. Загруженные облака точек

Сшитое и откорректированное облако точек (рис. 2).

Рис. 2. Облако точек созданные в результате использования НЛС

Следующим этапом необходимо подгрузить полученные облака точек в программу CloudCompare, где производится создание единого облака точек, удаление шумов, путем удаления из облака тех точек, которые помешают при создании mesh-поверхности, 3D-модели. Для создания mesh-поверхности использовался инструмент «Poisson Surface Reconstruction» который использует метод трехмерной реконструкции на основе сетки и уравнения Пуассона – алгоритм Poisson Surface Reconstruction. Алгоритм состоит из двух этапов:

1. Разделение объекта на геометрическую внутреннюю и внешнюю области с помощью нормальных векторов точек данных облака.
2. Неявное моделирование функции индикатора объекта для оценки поверхности объекта путем решения уравнения Пуассона.

В процессе реконструкции алгоритм использует структуру данных «октодереве» для разделения сцены на пространственные регионы и хранения данных точек облака [5].

В результате использования инструмента «Poisson Surface Reconstruction» была получена 3D-модель. Результат создания 3D-модели (рис. 3).

Рис. 3. Обработанное облако точек

После получения облака точек и формирования меша, полученную модель можно интегрировать в 3D платформы. В качестве программного обеспечения выбрано Unity - кроссплатформенная среда разработки, позволяющая создавать интерактивные решения с использованием 3D-контента, в том числе для программного обеспечения с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности. неочищенная модель из редактора Unity (рис. 4). Вид с камеры на представленную модель (рис. 5).

Рис. 4. Неочищенная модель в редакторе

Рис. 5. Вид с камеры на неочищенную модель

При интеграции модели в платформу по типу Unity происходит автоматическая триангуляция (преобразование полигонов в формате перевода многоугольников в треугольники) [4].

Неочищенная модель состоит из 2 миллионов треугольников, что довольно много для такой модели при использовании в прикладных решениях. На модели очень много шумов, остатков меша от растительности и камней. В современных приложениях такие модели разделяются, а растительность в виде меша заменяют на текстурированные объекты [6].

Отредактированная 3D-модель рельефа местности (рис. 6, 7).

Рис. 6. Очищенная модель в редакторе

Рис. 7. Вид с камеры на очищенную модель

Модель, очищенная от растительности и других шумов, полученных при сканировании, содержит 470 тысяч треугольников, что в 4 раза меньше исходного варианта и более предпочтительно в использовании относительно предыдущего варианта [7]. Для более оптимального использования в прикладных решениях модель разделяется на составные части, что позволяет производить рендер только той части, на которую направлена камера, тем самым оптимизируя нагрузку [8]. В unity engine для этого используется технология Occlusion Culling, а также используется статический батчинг для уменьшения количества вызовов отрисовки [9].

В результате с помощью методов лазерного сканирования была проведена работа по созданию облака точек и реконструкции 3D модели реального рельефа «Учкуевского оползня». Модель пригодна для интеграции в прикладные решения, в том числе для проектов с дополненной и виртуальной реальностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко А.А., Глазков Р.Е., Пилюшенко А.В. Принцип работы наземной сканирующей системы // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 2016. № 11.С. 77-80.
2. Шумейко И.П., Кузнецов С.А., Собченко М.В., Опыт применения фотограмметрии и наземного лазерного сканирования для создания 3D-моделей оползневых склонов. // Перспективные направления развития отечественных информационных технологий. 2020. С 145-149.
3. Собченко М.В. Использование лазерного сканирования для выявления оползневых участков / М.В. Собченко, И.П. Шумейко // Мир компьютерных технологий: сборник статей Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Севастополь, 02-05 апреля 2019 года / науч. ред. Е.Н. Машенко. Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2019. С. 279-283. EDN WVYGNQ.
4. Документация Stonex. URL: <https://www.stonex.it/project/reconstructor> (дата обращения 10.06.2024).
5. Документация Cloud Compare. URL: <https://www.cloudcompare.org/doc> (дата обращения 10.06.2024).
6. Дымченко И.В. Использование межплатформенной среды разработки Unity-3d и технологии виртуальной реальности для создания VR-туров по объектам культурного наследия / И.В. Дымченко, С.А. Кузнецов, О.А. Сырых, Ф.А. Бланк // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей "StudNet". 2020. № 3. С. 520-527.
7. Бланк Ф.А. Использование Immersal SDK для представления объектов культурно-исторического наследия в дополненной реальности / Ф.А. Бланк, В.А. Петраков // Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности: Сборник научных статей международной научной конференции, Волгоград, 25 февраля 2022 года. Волгоград: Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2022. С. 275-278.
8. Петраков В.А. Анализ использования плагинов для дополненной реальности при реализации различных технологий трекинга / В.А. Петраков, И.П. Шумейко // Перспективные направления развития отечественных информационных технологий: материалы круглых столов VI межрегиональной научно-практической конференции, Севастополь, 22-26 сентября 2020 года. Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2020. С. 139-141.
9. Blank F. Research of XR technologies for Multi-XR platform developing / F. Blank, I. Shumeiko // Recent Achievements and Prospects of Innovations and Technologies. 2023. No. 2(2). pp. 233-241.

© Собченко М.В., Бланк Ф.А., 2024.